

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

САЕНКО Б.Е.,
канд. юрид. наук, доцент,
заведующий кафедрой гражданского и
предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

УШАКОВА Д.С.,
преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права факультета
юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена изучению особенностей правового регулирования хозяйственной деятельности на законодательном уровне. Выделены основные направления формирования хозяйственного законодательства. Предложены методы повышения эффективности хозяйственного законодательства в условиях военного положения Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: законодательство, народное хозяйство, хозяйственные отношения, хозяйственная деятельность, метод хозяйственно-правового регулирования

CURRENT ISSUES OF ECONOMIC LEGISLATION IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

SAENKO B.E.,
Candidate of Legal Sciences Associate Professor,
Head of the Department of Civil and Business Law
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

**USHAKOVA D.S.,
Lecturer, Department of Civil and Business Law,
Faculty of Law and social technologies
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article is devoted to the study of the features of the legal regulation of economic activity at the legislative level. The main directions of the formation of economic legislation are singled out. Methods for increasing the effectiveness of economic legislation in the conditions of the martial law of the Donetsk People's Republic are proposed.

***Keywords:** legislation, national economy, economic relations, economic activity, method of economic and legal regulation*

Постановка задачи. Одной из главных предпосылок эффективного функционирования экономики является её законодательное регулирование. Предметом такого регулирования выступают отношения, возникающие между участниками хозяйственной деятельности. В связи с этим требуется специальное хозяйственное законодательство, разработка и систематизация которого происходит сегодня в Донецкой Народной Республике.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы правового регулирования хозяйственной деятельности как важнейшей составной части экономического процесса исследованы и продолжают исследоваться отечественными и зарубежными учёными-юристами, экономистами. К наиболее знаменитым из них можно отнести отечественных учёных О.А. Ашуркова, Г.Л. Знаменского, В.В. Лаптева, В.К. Мамутова, В.С. Мартемьянова и др., зарубежных Дж. Стиглица (США), А. Фернандеша (Португалия) и др.

Вместе с тем практически отсутствуют работы, в которых представлены результаты исследований по правовому регулированию хозяйственной деятельности в современных условиях Донецкой Народной Республики.

Актуальность статьи обусловлена объективной необходимостью определения места и роли хозяйственного законодательства как самостоятельной отрасли в системе законодательства Донецкой Народной Республики.

Целью статьи является исследование теоретических аспектов и разработка практических рекомендаций по формированию хозяйственного законодательства Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Исходя из теории права, каждая из общепризнанных его отраслей имеет свою систему законодательства (административного, гражданского, гражданского процессуального, семейного, трудового, уголовного и др.). Такой подход даёт чётко разграничить законодательное регулирование правовых отношений по их предмету и методу, обеспечить условия его эффективности.

Однако в сфере правового регулирования хозяйственных отношений, возникающих на основе хозяйственной деятельности, по сей день существуют нерешённые вопросы.

В научной среде периодически возникает дискуссия между сторонниками и противниками выделения хозяйственного права и хозяйственного законодательства в отдельные отрасли по предмету и методу регулирования ими хозяйственных отношений как части более широких, экономических отношений.

Сторонники хозяйственно-правового подхода исходят из того, что предметом регулирования хозяйственного законодательства является хозяйственная деятельность, которая связана с производством и реализацией продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также с обеспечением их производителей необходимыми ресурсами [1, с. 24]. Это определение, воспроизводимое в течение многих лет с различными незначительными модификациями в отечественной юридической литературе, может быть принято за основу и в настоящее время [2, с. 9].

Определение хозяйственной деятельности встречается и в законодательных актах. Так, в ст. 2 Закона Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» от 27 февраля 2015 г. хозяйственная деятельность определяется, как любая деятельность, в том числе предпринимательская, юридических лиц, филиалов юридических лиц – нерезидентов, а также физических лиц-предпринимателей, связанная с производством (изготовлением) продукции, торговлей, предоставлением услуг, выполнением работ [3].

Указанное выше определение является, по сути, единственным в законодательной базе Донецкой Народной

Республики, оно не отражает в полной мере многие существенные аспекты этой деятельности. Вместе с тем в нём обозначены сферы проявления хозяйственной деятельности и названы её формальные признаки.

Хозяйственная деятельность создаёт основу экономики любого типа и в любых условиях, в том числе военных. Она преобразуется во многих своих элементах, приобретает выраженный государственно-плановый мобилизационный характер в базовых отраслях экономики, определяющих её устойчивость и обороноспособность государства.

Следует согласиться с Г.Л. Знаменским, который характеризует наиболее важные признаки хозяйственной деятельности:

а) она осуществляется в сфере общественного производства (но, не в сфере личного потребления!);

б) прежде всего, она связана с той стороной общественного производства, в которой находит своё отражение использование имущества или, иными словами, где реализуется право собственности и другие имущественные права;

в) она является деятельностью организующей производство.

Таким образом, по своей сути хозяйственная деятельность – деятельность организационно-имущественная. Организационный и имущественный элементы в ней органически сочетаются [2, с. 13].

Развитие современного общества обуславливает необходимость глубокой трансформации структуры экономики путём увеличения удельного веса её материального, реального сектора и уменьшения удельного веса финансового фиктивного сектора. Обратным примером является стремление США «путём надувания» т.н. финансового пузыря сохранить своё военно-политическое и экономическое доминирование за счёт долларизации международных финансовых расчётов, что не даёт возможности промышленного роста странам, практически постоянно находящимся в долговой зависимости от США. Преодоление этого негативного явления является одной из главных задач, стоящих перед Российской Федерацией, Донецкой и Луганской Народными Республиками.

В юридической среде, помимо уже упомянутого выше хозяйственно-правового подхода, предмет хозяйственного законодательства формируется не по предмету регулирования

(хозяйственных правоотношений), а по критерию адресата по отношению нормативных актов к народному хозяйству, адресованному этому объекту. В соответствии с этим определением хозяйственное законодательство рассматривается как совокупность нормативных актов, которые регулируют всё, а не только хозяйственные отношения в экономике. Такое определение термина «хозяйственное законодательство» обобщает адресованное экономике гражданское (на самом деле хозяйственное), трудовое, финансовое, земельное, экологическое и иные отдельные системы законодательства. То есть это безгранично широкая суперсистема законодательства (безграничный нормативный массив). Соответственно, сторонники этой теории называют хозяйственное законодательство не отраслью, а нормативным массивом – термином, содержательно-понятийные границы которого уяснить тяжело. Он охватывает все нормативные акты, которые, так или иначе, касаются народного хозяйства.

Например, известный учёный теоретик в области гражданского права Р.О. Халфина, рассматривая вопрос о содержании и месте хозяйственной деятельности и её правового регулирования ещё в советской системе права, отмечала, что хозяйственная деятельность – «это настолько широкая область, охватывающая многие сферы жизни общества, что сконцентрировать по данному признаку нормы права значило бы повторить большую часть норм почти всех отраслей права» [4, с. 45].

Научные споры по этому поводу имеют весьма серьёзные практические последствия. В широком понимании хозяйственной деятельности основываются возражения против формирования самостоятельной отрасли хозяйственного законодательства и его кодификации.

Сегодня хозяйственная деятельность в большинстве случаев осуществляется в целях получения прибыли – это предпринимательская или коммерческая деятельность. Возрастающую роль в современных условиях играет государство как хозяйствующий субъект, выступающий от имени и в интересах всего общества. Хозяйственная деятельность может вестись и без получения прибыли – это уже некоммерческая хозяйственная деятельность.

Рассмотренные выше особенности хозяйственной деятельности не являются плодом теоретических размышлений,

они отражают реальность современной экономики. Эта реальность начала складываться давно, с усложнением производства, с развитием в нём коммерческих начал.

Коммерциализация экономических отношений, проникновение в них публично-правовых начал находит своё отражение и в законодательстве. С начала XIX в. во многих западных странах (Германии, Нидерландах, Франции и др.) наметился дифференцированный подход к регулированию экономики – наряду с гражданским стали появляться торговые (коммерческие) кодексы. С 1 января 2004 г., наряду с Гражданским кодексом, на Украине был принят Хозяйственный кодекс, который действовал на территории ДНР до 1 июля 2020 г. Его отмена, без попыток адаптации к реальным условиям ДНР, уже создаёт сложности в регулировании хозяйственной деятельности как особого вида экономической деятельности.

Очевидно, законодатель в ДНР, выводя из правового поля Хозяйственный кодекс, ориентировался на законодательную практику РФ, где хозяйственно-коммерческие отношения регулируются в рамках гражданского законодательства. Как отмечает А.Г. Быков, это неизбежно порождает противоречия: с одной стороны, в Гражданский кодекс включаются чуждые ему элементы публично-правового характера, с другой – это приводит к регулированию государственного предпринимательства на внерыночной основе [5, с. 7]. Такой подход в определённой мере разрушает традиционное гражданское право, ибо коммерциализирует его. Ведь главная направленность гражданского законодательства состоит в обеспечении удовлетворения материальных и духовных интересов и запросов человека, гражданина. Это соответствует смыслу многих положений Конституции Донецкой Народной Республики, где во главу угла ставятся вопросы прав и свобод граждан. Когда гражданин выступает в качестве субъекта правоотношений, то в правоотношениях гражданских он является, прежде всего, потребителем, в трудовых – работником, трудящимся, в хозяйственных – предпринимателем. Если допустить, что в гражданское законодательство вольётся огромный массив хозяйственно-правовых норм, то функционирование чисто гражданских отношений окажется по существу парализованным. Ведь обилие специально-правовых норм в гражданском

законодательстве не может не оттеснить на задний план те нормы, которые направлены на защиту граждан.

В концепции, разработанной учёными Донецкой научной школы хозяйственного права, существуют объективные обоснования выделения хозяйственных отношений только как одной из составных частей более широких, экономических отношений [6, с. 14]. На практике это позволяет предметно и всесторонне рассмотреть сущность хозяйственной деятельности, которая в наиболее полном виде проявляется в сфере материального производства. Производство и реализация продукции промышленно-технического назначения, капитальное строительство, выполнение научно-технических и проектно-конструкторских работ, перевозка грузов различными видами транспорта – наиболее типичные сферы хозяйственной деятельности, области возникновения хозяйственных отношений. Отдельные результаты хозяйственной деятельности (розничная торговля, пассажирские перевозки и предоставление других услуг отдельным гражданам) выходят за пределы сферы материального производства. На первый план выходят отношения потребления, в пределах которых осуществляется удовлетворение личных потребностей граждан. Хозяйственная деятельность здесь вторична, она является не целью, а средством. Вспомогательный характер хозяйственной деятельности особенно заметен в социальной сфере.

Ориентиром в разграничении хозяйственных и нехозяйственных по своей сути отношений может служить принятое разделение отраслей народного хозяйства и видов деятельности на сферу материального производства и непроизводственную сферу. Например, к сфере нематериального производства относятся все виды деятельности, создающие материальные блага в форме продуктов, энергии, перемещения грузов, хранения, сортировки упаковки продуктов и других функций, являющихся продолжением производства в сфере обращения. Отношения же по поводу распределения и личного потребления товаров и услуг адекватны сущности гражданско-правового регулирования.

Можно утверждать, что попытка урегулировать хозяйственные отношения с помощью традиционного инструментария гражданского права неизбежно приводит к

неразрешимому противоречию. Для его недопущения необходимо следовать научным принципам, определяющих роль и функции гражданского права и законодательства в регулировании общественных отношений, их составной части – экономических отношений, в том числе специально хозяйственных отношений.

Согласно п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики, «правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные отношения), договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников» [7, с. 4].

Тем самым сфера действия Гражданского Кодекса, по логике, должна отделяться от регулирования предпринимательских, коммерческих, а в целом хозяйственных отношений (ведь последние являются более сложными по своему составу, а в целом – последние являются более сложными по своему составу, а юридическое имущественное равенство, самостоятельность здесь – лишь один из элементов). Однако в этом же пункте этой же статьи Гражданского кодекса указано, что «гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». Таким образом, законодатель, исходя из концепции единого гражданского права, объявляет сферой гражданско-правового регулирования всё разнообразие отношений в предпринимательстве как части хозяйственной и более широкой экономической деятельности.

Ранее отмечалось, что определение понятия хозяйственной деятельности закреплено в законе ДНР от 27 февраля 2015 года «О

лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности, где хозяйственная деятельность – любая деятельность, в том числе предпринимательская, юридических лиц-нерезидентов, а также физических лиц-предпринимателей, связанная с производством (изготовлением) продукции, торговлей, предоставлением услуг, выполнением работ [3].

Задача права – системное правовое обеспечение хозяйственной деятельности, осуществляемой на профессиональной основе. Такое обеспечение является одним из неотъемлемых условий эффективного функционирования народного хозяйства страны, государственного и негосударственного секторов экономики. Правовое регулирование – одна из форм управления социально-экономическим развитием.

Исходя из положений п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса ДНР, неясно, каким образом гражданское законодательство, которое определяет правовое положение участников гражданского оборота, может регулировать отношения в сфере предпринимательской деятельности, особенно с возрастанием её публично-правового характера. Эту задачу может решить только хозяйственное право и сформулированное на его основе хозяйственное законодательство. По заключению В.К. Мамутова, «правовое регулирование хозяйственной деятельности можно охарактеризовать в целом как инструмент (механизм, средство) обеспечения организованности и порядка в народном хозяйстве» [6, с. 19].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме.

1. Для эффективного правового регулирования хозяйственной деятельности как одного из видов экономической деятельности необходимо хозяйственное законодательство. Его основой являются Конституция Донецкой Народной Республики, законы, иные нормативные правовые акты, регулирующие хозяйственные отношения во всей системе народного хозяйства.

2. Хозяйственные отношения – это отношения, связанные с началом, осуществлением и прекращением хозяйственной деятельности. Хозяйственная деятельность – это деятельность, прежде всего, в сфере материального производства, связанная с организацией, использования имущества для изготовления и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг.

Законодательное закрепление понятия хозяйственной деятельности является одним из побудительных мотивов формирования хозяйственного законодательства в Донецкой Народной Республике как самостоятельной отрасли законодательства.

3. Регулирование хозяйственных отношений и хозяйственной деятельности с помощью одних только гражданско-правовых норм не имеет под собой должной научной основы, так как гражданское право и регулируемые им отношения основаны на равенстве сторон. В хозяйственных отношениях и хозяйственной деятельности для обеспечения единства хозяйственного законодательства осуществляется переход от группы методов регулирования (метод автономных решений (включая, в свою очередь, методы согласования и разрешения), метод обязательных предписаний (состоящий из методов приказа и запрета) и метод рекомендаций), к единому, ключевому методу, способному интегрировать все другие методы и обеспечить равное подчинение субъектов хозяйствования общественному хозяйственному порядку.

4. Для разработки эффективного хозяйственного законодательства необходимы юридические, экономические, социологические исследования, результаты которых позволят получить объективную, достоверную информацию о содержании хозяйственных отношений и хозяйственных процессов, их особенностях в современных условиях Донецкой Народной Республики. Такой подход создаст методологическую основу для системной разработки законов и подзаконных актов, откроет перспективу кодификации хозяйственного законодательства.

Список использованных источников

1. Лаптев В.В. Теоретические проблемы хозяйственного права / под ред. В.В. Лаптева. – М.: Наука, 1975. – С. 24.

2. Знаменский Г.Л. Хозяйственная деятельность как предмет хозяйственного права / Г.Л. Знаменский // Хозяйственное право: учебник; под ред. В.К. Мамутова. – К.: ЮринкомИнтер, 2002. – С. 9-13.

3. О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности: закон Донецкой Народной Республики; принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной

Республики 27 февраля 2015г. № 1 – 70П – НС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnr-online.ru/zakoni-2/>

4. Халфина Р.О. Теоретические проблемы совершенствования хозяйственного законодательства / Р.О. Халфина // Советское государство и право. – 1976. – № 6. – С. 43-45.

5. Быков А.Г. Предпринимательское право: проблемы формирования и развития / А.Г. Быков // Вестник Московского ун-та. Серия «Право». – 1993. – № 6. – С. 7.

6. Хозяйственное право: учебник / В.К. Макутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулина и др.; под ред. Макутова В.К. – К.: ЮринкомИнтер, 2002. – 912 с.

7. Сборник законодательных актов Донецкой Народной Республики № 46 (1). Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики (книга первая). – Д.: Издательский дом «Эдит», 2020. – 290 с.

УДК 347.65

DOI

ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

КРЮЧКОВА К.А.,
старший преподаватель кафедры
гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена анализу наследственного права в области защиты интересов несовершеннолетних граждан. В ходе исследования были рассмотрены специальные положения Гражданского и Семейного законодательства Донецкой Народной Республики, направленные на охрану прав несовершеннолетних наследников, также анализируется практика их применения, и выявляются проблемы законодательного урегулирования данных вопросов.

Ключевые слова: защита, наследственное право, несовершеннолетние, злоупотребление